

Развитие личностных качеств детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности

Пантелеева Наталья Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольное образование факультета психологии, член-корреспондент МАНПО

Рубинчик Юлия Семеновна, старший преподаватель кафедры
дошкольное образование факультета психологии

МГОУ г.Москва

На современном этапе дошкольного образования важным условием является формирование базиса культуры личности у ребенка дошкольного возраста, т.е. развитие его личностных качеств. В базис культуры личности ребенка современные исследователи включают: сенсорную культуру, культуру познания, культуру общения, культуру деятельности, эстетическую культуру и т.д. Каждый вид культуры комплексно соотносится с линиями развития личности ребенка и характеризуется приобретением таких свойств: инициативности, креативности, самостоятельности, ответственности и др. черт личности, которые формируются только в развивающем и воспитывающем взаимодействии со взрослыми (педагогами и родителями) и другими детьми (Л.А.Парамонова). Так, в исследованиях А.В. Найбауэр подчеркивается, что с целью повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса в дошкольных организациях, необходимо выстраивать взаимоотношения взрослых и детей – это уникальная специфика в современных условиях: грамотно организовывать педагогическое взаимодействие с детьми, направленное на полноценное развитие и позитивную социализацию дошкольников [1, с.62].

Личностно-ориентированная модель воспитания - это раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка на основе формирования базиса его личностной культуры. Это организация такой образовательной среды, которая предполагает возможность для реализации индивидуальных интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими личного опыта. От педагога требуется большой гибкости, способности к импровизации и постоянному осмыслению происходящих изменений. В личностно-ориентированном воспитании у детей формируется способность проявлять собственную инициативу, самому ставить перед собой цели и планомерно ее добиваться. Для того, чтобы каждый ребенок мог раскрыться как личность, проявлять свои индивидуальные интересы и свободно выдвигать собственные инициативы, он должен чувствовать себя в атмосфере социального и эмоционального комфорта. Это достигается уважением к его интересам, позитивной поддержкой возникающих у него замыслов и постоянного подкрепления в нем чувства уверенности в собственных силах. Поэтому педагогам так важно отмечать именно успехи детей и опираться на них в планировании своей дальнейшей работы.

В повышение качества образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режима, значимое место занимает **изобразительная деятельность**, которая помогает ребенку познавать мир и эмоциональ-

но выразить увиденное через личное отношение к окружающему на бумаге, в глине и других материалах, выполняя задачи гармоничного воспитания. Считаем, что изобразительная деятельность эффективнее всего формирует личность ребенка, развивает его творческий потенциал. Это духовно - практическое освоение мира, помогает ребенку овладеть приемами лепки, рисования, аппликации и конструирования, благотворно влияет на общее развитие малыша: пробуждает эмоциональную отзывчивость к красоте окружающего мира, воспитывает чувство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает психические процессы: мышление, внимание, память, фантазию, воображение, творческие способности. Систематическое развитие психических процессов и овладение необходимыми способами практической деятельности обеспечивает детям радость познания и творчества, позволяющее плодотворно решать задачи подготовки детей жизни. Это требует новых подходов к разумному планированию, результативной организации, подбору образовательного содержания, т.е. создание новой практики обучения, обеспечивающей формирование базисных качеств личности детей старшего дошкольного возраста: самостоятельности, активности, инициативности, творчества.

Изобразительная деятельность включает рисование, лепку, аппликацию и распределяется в старшем дошкольном возрасте так: рисование (предметное и сюжетное), декоративное рисование, лепка и декоративная лепка, аппликация, художественный труд и прикладное творчество – работа с бумагой, тканью, природным материалом. На современном этапе используются новые виды изобразительной практики: **детский дизайн** - вид изобразительной деятельности в художественном конструировании, **бумажная пластика** – вид изобразительной деятельности в аппликации, которые совершенствуют моторику рук, развивают фантазию, требуют точных движений, ловкости – приемы работы с бумажной пластикой схожи с лепкой (скатывание бумажных комочков, раскатывание между ладонями и др.), техника рисования **эбру**, **цветным клейстером**; **рисование песком**, доступный практически каждому и не требующий специальной подготовки. Цветной песок вызывает все больший интерес в качестве материала для художественного творчества детей. Это удивительный материал для создания «насыпных» картин, приятный на ощупь, пластичный и красочный, позволяет легко воплотить самые фантастические замыслы. Кроме плоских рисунков можно создавать объемные композиции с помощью цветного песка, используя различные сосуды и заполняя их песком. Эта техника способствует развитию мелкой мотори-

ки у детей, позитивно влияет на общее самочувствие детей. Дети получают возможность рисовать разными выразительными материалами, особенно дети с ограниченными возможностями здоровья. Этот необычный инклюзивный подход помогает «особым» детям ощущать себя обычным ребенком, принимая искреннюю заботу и дружбу.

Изобразительная деятельность будет образовательным и творческим видом деятельности тогда, если организована система разных видов художественной деятельности в соответствии со Стандартом (наблюдение - исследование - эксперимент - игра - индивидуальная работа), опираясь на времена года, календарные даты, образовательные события, тематические дни и т.д. Стандарт дошкольного образования ориентирует на разностороннее развитие детей в привлекательных видах деятельности с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, это развивающее взаимодействие ребенка со взрослыми и со сверстниками, реализуется интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей [4]. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» программы дошкольного образования «От рождения до школы» направлено на формирование внимания к эстетической стороне мира, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям народного и профессионального искусства, интереса к художественно-творческой деятельности самих детей [3]. При реализации данной образовательной области особую трудность представляет задача развитие детского художественного творчества в самостоятельной деятельности, где приоритетом будет развитие инициативы и активности, повышающие интерес к процессу овладения средствами и способами создания художественных образов, чтобы раскрыть потенциал ребенка. Эти задачи педагог решает на каждом этапе образования: возникновение замысла; процесс создания художественного образа; анализ результатов творчества взрослым и детьми. Полагаем, что развитие детского творчества так же возможно при целенаправленной организации совместной деятельности со сверстниками в режиме дня, т.к. компонентами творчества - являются эмоциональный, познавательный и практический опыт ребенка. Творчество – форма активности, инициативности и самостоятельности детей, поэтому именно в дошкольные годы важно приобщать к разнообразным формам активности.

Формой проектирования воспитательно-образовательного процесса детей в детском саду является их самостоятельная деятельность - это свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогом предметно - пространственной эстетической развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная образовательная среда развития ребенка (внешние условия педагогического процесса) - это особым образом организованное пространство, в рамках которого существует несколько взаимосвязанных подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для развития и

саморазвития каждого воспитанника, опираясь на лично - ориентированную модель воспитания. Самостоятельность – ведущее качество личности, выраженное в умении ставить цели и добиваться достижений собственными силами. Организации самостоятельной деятельности детей в ДОО педагог должен отводить большое количество времени в течение дня. И если в совместной деятельности с детьми педагог является равным партнером, то в самостоятельной деятельности педагог только наблюдатель, умеющий поддержать инициативу, активность и творчество детей. Формирование самостоятельности – это создание мотивации (интереса) к деятельности, это могут быть проблемные ситуации, обогащение предметно-развивающего эстетического пространства, вариативность использования разных способов деятельности, умение пользоваться эталонами в новых ситуациях, организовывать ситуации для переноса опыта в самостоятельную художественную деятельность – это компоненты развития творчества дошкольников. Самостоятельная художественная деятельность опирается на сенсорные основы и эмоционально - интеллектуальный опыт ребенка, творчество. Источником творчества является фантазия и развитое воображение ребенка, используя развивающие упражнения типа «Оживи предмет», «Придумай название», «На что похоже?» и др. Сформированное творческое воображение облегчает появлению разнообразных замыслов, вариативности образов (разное содержание изображения), применению всевозможных техник (анализ выразительности изображения). Потому что в основе способности к изображению находится восприятие – умение видеть главное и второстепенное, целое и части воспринимаемого образа. Вторым условием изображения является овладение графическими умениями, техникой рисования – способность к художественному выражению, т.е. умелость руки. Развитие творчества в изобразительной деятельности предполагает обогащение чувственной сферы ребенка. Важным условием развития творчества является отношение взрослых к результату детского творчества, это импульс для дальнейшего их созидания [2, с. 85-91]. Для этого необходимо наличие системы достижений детей, это может быть фонд или музей творчества детей, который 2-3 раза в год используется в педагогической работе; можно организовать выставки творчества на работе родителей и др.

Мастерство педагога ярче всего проявляется в организации самостоятельной деятельности детей, чтобы направить каждого ребенка на полезную и интересную деятельность, не подавляя его активности и инициативы. При этом особая роль отводится педагогу, создающему разнообразную среду развития воспитанников, обеспечивая реализацию потребности в самостоятельности. Организация самостоятельной художественной деятельности интегрирует с остальными формами работы в течение дня (прогулка, режимные моменты, НОД). Например, в старшей группе тема недели «Мой город», как можно педагогам организовать самостоятельную деятельность детей, используя изобразительную деятельность? Накануне в группе совместно с детьми **оформить выставку** произведений региональных ма-

стеров, приглашение детей к разговору по теме (цель выставки и диалога: мотивация детей на самостоятельное рассматривание и обсуждение произведений со взрослыми и сверстниками), ситуативная беседа «Искусство на улицах нашего города»; **на прогулке** – наблюдения, игры (определение цветового сочетания рассматриваемых объектов, фантазирование «Что на что похоже?», вспомнить произведения выставки и сравнить с окружающим); в теплое время года вынести разнообразный материал для художественного творчества, выполнение зарисовок, рассказ педагога о выразительных возможностях художественных материалов - педагог мотивирует детей на самостоятельное творчество, побуждает к деятельности (педагог только направляет, остальное дети делают сами), используя педагогический метод авансирования (заранее похвалить ребенка, чтобы он поверил в свои силы). **В уголке творчества** (2 по-

ловина дня) предложить детям заняться любимым делом: рассматривание художественных книг и альбомов, составление коллажей, оформление коллекций и др. Организовать игры на художественное переживание, развитие эмоций, игры-задания с изобразительными материалами и средствами выразительности – линией, цветом, композицией; игры - эксперименты с цветом, предметами, рисуночные игры (превращения). Интеграция разных видов художественной деятельности – условия формирования творчества ребенка, обеспечивают становления самостоятельности, уверенности в успехе путем общения в свободной форме со сверстниками. Изобразительная деятельность, окружающий мир, природа способствуют возникновению замыслов, созданию выразительных образов, но должна быть система работы в режиме дня, используя разные формы организации - игры, досуг, общение и др.

Организация развивающей образовательной среды по изобразительной деятельности (компоненты условий)

Итак, сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной деятельности, их содружество в реальных и живых контактах со сверстниками - это та образовательная среда, где формируются качества развивающейся творческой личности ребенка. Самостоятельность ребенка зарождается именно в раннем детстве и проявляться во всех видах художественной деятельности. Уважая индивидуальные интересы и потребности каждого ребенка, мы признаем за ним право самостоятельно решать, чем и как ему заниматься. Для этого в группе создается комфортная,

вариативная и изменчивая развивающая среда, насыщенная широким разнообразием сменяемых деятельностей и материалов, которая помогает детям сделать самостоятельный и осознанный выбор в проявлении многообразия способов деятельности. Овладение самостоятельностью позволяет ребенку не только войти в мир общечеловеческой культуры, но и осознанно найти свое собственное место в этой культуре, исходя из своих индивидуальных особенностей.

Литература:

1. Найбауэр А.В. Какие они – дошкольники XXI века? /Дошкольное воспитание. № 3-2018, с.62-67.
2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-120с.
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2019.-336с.
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО».